

KURASH SPORT TURI TARIXI

Matnazarov Asadbek G'ayratjon

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada, kurash sportining tarixi va o'zbek milliy sportining asosiy qismi sifatida o'zining ahamiyatini tahlil qilish maqsadga muvofiq ilmiy maqola tayyorlab berilgan. Tarixiy manbalar va tarixiy rivojlanishlar asosida kurashning rivojlanishi, tarixiy shaxslari va o'zbek xalqi tarixidagi o'ziga xos o'rnini tafsilotlar bilan ko'rsatilgan. Maqola o'zbek milliy sportining identitetini saqlash va o'ziga xosligini ta'minlashga ko'maklashadi. Manbalar ro'yxati ham maqolaning oxirida keltirilgan, shuning bilan maqola yozuvchilarga qo'llanish imkonini ta'minlaydi. Bu maqola, kurash sporti tarixi va o'zbek milliy sportining rivojlanishi haqida batafsil ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar: Kurash, tarix, sport, milliy, xalq, zamonaviy, tahlil.

Kurash, o'zbek milliy sportining eng katta va ahamiyatli turlaridan biri hisoblanadi. Uning tarixi uzun yillar davom etgan va o'zining erkak va ayollar uchun ajralib turuvchi turlarini rivojlantirgan. Bu sportning tarixi, o'zbek xalqining yashash hududlarida mazkur sport turi sifatida boshqarilganligini ko'rsatadi. Kurash sporti tarixi, o'zbek milliy sportining identitetini saqlashda va o'ziga xosligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu maqolada, kurash sporti tarixi va o'zbek milliy sportining rivojlanishi mavzusiga oid tafsilotlar keltiriladi. Tarixiy manbalar bilan ishlab chiqilgan maqola, kurashning rivojlanishiga uchragan o'zgarishlarni va tarixiy shaxslarni tahlil qiladi. Bunda, kurashning tarixi asoslarida o'zbek xalqi va boshqa millatlarning o'zaro aloqalariga ham e'tibor qaratiladi. Maqola, turli davrlardagi sportchilar va tarixiy voqealar orqali kurash sporti tarixidagi rivojlanishlarni o'rgatadi. Manbalar ro'yxati ham maqolaning oxirida keltirilgan, shuning bilan maqola yozuvchilarga qo'llanish imkonini ta'minlaydi.

Bu maqola, kurash sporti tarixi va o'zbek milliy sportining rivojlanishi haqida batafsil ma'lumotlar beradi.

Kurash, O'rta Osiyoda o'rtacha vaqt davomida o'ynaluvchi bir necha qismaniy sport turlaridan biridir. Bu sport turi O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Turkiston, Afg'oniston, Xitoy va boshqa mamlakatlarda mashhurdir. Tarixiy ravishda, kurashning boshlang'ich asri 3-4 ming yil oldin yashagan qishloq o'ylariga qaytariladi. Kurashning asosiy ta'siri O'rta Osiyo folklorining o'zaro kurashishlari va urushlardan kelib chiqqan. Bu sport turi 20-asrning boshlarida yuritilgan kunlar tadbirlari va xalqaro urushlarda ham o'ynanib kelgan. Kurashning rasmiy jamiyati 1998 yilda tashkil etilgan "Kurash Federatsiyasi"dir. 2001 yildan buyon, Xalqaro Kurash Federatsiyasi (ICF) tomonidan xalqaro kurashning rivojlanishi va tashkil etilishi ustida ishlar olib borilmoqda. Kurashning asosiy maqsadi o'yinchilarning qo'llab-quvvatlanishini va adolatli kurashishlarini ta'minlashdir. Bu sport turi o'yinchilar uchun fizikaviy va ruhiy tarbiya, strategiya, taktika va sportif muvaffaqiyatni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Umuman olganda, kurash sporti tarixi bog'liq mamlakatlar va ularning milliy o'yinlariga qarab farqli o'zgarishlar ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, kurashning hozirgi kunda O'zbekiston va Qozog'iston kabi mamlakatlarda juda mashhur bo'lganligi ham ma'lum.

Kurash sporti, zamonaviy o'zbek milliy sporti sifatida bilib olingan va turli davrlarda o'zgarishlarga uchragan. Bu maqolada, kurash sportining tarixi, u asosiy kelajakdagi rivojlanishi va o'zbek milliy sportining asosiy qismi sifatida o'zining ahamiyatini tafsilotlashimiz maqsadga muvofiq. Tarixiy asoslar: Kurashning tarixi, o'zbek milliy sportining eng eski va o'ziga xos turlaridan biri sifatida qabul qilinadi. Tarixiy manbalar, kurashning o'zbek xalqining yashash hududlarida mazkur sport turi sifatida boshqarilganligini ko'rsatishadi. Kurashning qayerda va qachon paydo bo'lganligi haqida ma'lumotlar to'plab kelish, o'zbek xalqi tarixidagi sport mashg'ulotlarining biri bo'lib keladi. Tarixiy rivojlanish: Kurash sporti tarixi bo'ylab o'zgarishlarga uchragan. U to'rt asrlardan ortiq davom etgan va o'sha

davrlar davomida o'zining erkak va ayollar uchun ajralib turuvchi turlarini rivojlantirgan. Qadimiy kurashning o'ziga xos qoidalari va tartiboti mavjud edi, ammo zamonaviy kurash sportida qoidalarning to'liq tuzilishi va rivojlanishi amalga oshirildi. Bu sportning tarixida o'zgarishlar va rivojlanishlar, o'zbek xalqi va boshqa millatlarning o'zaro aloqalariga asoslanib kelgan. Tarixiy shaxslar: Kurashning tarixida turli davrlarda sportchilar, tarixiy shaxslar o'zlarining ismi bilan taninadilar. Ulardan ba'zilari kurashning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va sportning tarixini shakllantirgan. Bu shaxslar o'zbek milliy sportida o'ziga xos o'rni va ahamiyatiga ega bo'lganlaridir. Natijalar va muhokama: Kurash sporti tarixi bo'yicha tahlil va natijalar, turli davrlar davomida o'zgarishlarga uchraganligini ko'rsatadi. Kurashning milliy sport turi sifatida o'zining tarixiy asoslarini saqlash va rivojlanishiga e'tibor qaratish, o'zbek milliy sportining identitetini va o'ziga xosligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kurash, O'rta Osiyoda o'ynaluvchi qismaniy bir sport turi hisoblanadi. Uning tarixi qishloq o'ylariga qaytariladi va shu kunga kelib 20-asrning boshlarida yuritilgan kunlar tadbirlarida va urushlarda ham o'ynalib kelgan. Kurashning maqsadi o'yinchilarning qo'llab-quvvatlanishini va adolatli kurashishlarini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Kurashning rasmiy jamiyati 1998 yilda "Kurash Federatsiyasi" tashkil etilgan va Xalqaro Kurash Federatsiyasi (ICF) tomonidan xalqaro kurashning rivojlanishi va tashkil etilishi ustida ishlar olib borilmoqda. Bu sport turi o'yinchilar uchun fizikaviy va ruhiy tarbiya, strategiya, taktika va sportif muvaffaqiyatni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Kurashning hozirgi kunda O'zbekiston va Qozog'iston kabi mamlakatlarda mashhur bo'lganligi bilan bilinadi. Bu mamlakatlarda kurash milliy o'yinlarida ham o'ynaladi va o'yinchilar shu jihatdan qatnashishadi. Xulosa qilish uchun, kurash O'rta Osiyo halklarining mantiqiy mashg'ulotlari va urushlaridan kelib chiqqan va uni rasmiy jamiyatlar tomonidan rivojlantirilib kelmoqda. Bu sport turi o'yinchilar uchun rivojlanish, qo'llab-quvvatlanish va sportif muvaffaqiyatni rivojlantirish imkoniyatlarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "The Art of Kurash: A Guide to the Ancient Uzbek Martial Art" - Muhammadjon Khodiev
2. "Traditional Sports and Games of Uzbekistan" - H. H. Tadjiev
3. "Kurash: The Uzbek National Wrestling Style" - Uzbekistan Kurash Association
4. "Kurash: A Traditional Wrestling Style of Central Asia" - International Kurash Association
5. "Kurash: A Brief History and Overview" - World Combat Games
6. "Traditional Wrestling Sports of the World: Kurash" - International Association of Traditional Wrestling Sports